

Kassimov Azad Tursibekovich,

G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

The isotropic background noise of 2.73 K in the Universe may represent not a temperature, but a pressure, as in Gay-Lussac's law

Abstract

This paper examines the origin of the number 2.73 and its role in understanding the physical properties of matter. The interchangeability of the temperature characteristic and pressure for an ideal gas is discussed through a mechanism of exhausting the difference between them. While the center continues to rotate, this mechanism can operate indefinitely in a vacuum in the form of self-generated pressure without the involvement of electromagnetic or gravitational interactions, similar to fictitious accelerations in a non-inertial reference frame for a scaled body. This becomes possible due to its eccentric rotation, which generates a planar chiral polarization.

Keywords: cosmic microwave background radiation, coefficient of volumetric expansion, thermal pressure coefficient, difference-exhaustion regime, fictitious accelerations, planar chiral polarization.

Касимов Азад Турсибекевич,

G-mail: kassimovazad2151@gmail.com

Изотропный фоновый шум 2.73К во Вселенной может быть не температурой, а давлением как в законе Гей-Люссака

Аннотация

В работе рассматривается происхождение числа 2.73 и его роль в понимании физических свойств материи. Обсуждается взаимозаменяемость температурной характеристики и давления для идеального газа механизмом истощения различия между ними. Этот механизм, пока вращается центр, может действовать до бесконечности в вакууме в виде самопорождающегося давления без применения электромагнитных и гравитационных взаимодействий как фиктивные ускорения в неинерциальной системе отсчета для масштабированного тела, благодаря его эксцентричному вращению из-за чего генерируется плоская хиральная поляризация.

Ключевые слова: реликтовое излучение, коэффициент объемного расширения, термический коэффициент давления, режим истощения различия, фиктивные ускорения, плоская хиральная поляризация.

Введение

Обычно, когда говорят о температуре 273К (или 2.73К) его связывают с реликтовым излучением. Откуда взялось именно 2.73, а не какое-то другое число. И почему неизменность температуры в глубоком космосе равной именно этому числу считается реликтовым излучением или “эхом” Большого взрыва.

Кажется, фундаментальным является, вопрос – почему именно 2.73 (или 273), да еще с точностью 3-5 знаков после запятой [1], и вообще с чем связано происхождение именно этого числа - с абсолютной температурой, идеей Большого взрыва или со свойством гелия. Оказалось, что исторически число 273 определено как коэффициент объемного расширения (α_v) для идеального газа в законе Гей-Люссака (Шарля). $V=V_0(1+\alpha_v t)$, где t - температура, $\alpha_v=1/273.15\text{K}^{-1}$, и термический коэффициент давления (α_p) при постоянном объеме: $P=P_0(1+\alpha_p t)$, где t - температура, $\alpha_p=1/273.15\text{K}^{-1}$. (Чуть ранее газовый закон был высказан Шарлем как - давление газа прямо пропорционально его температуре при постоянном объеме ($P \sim T$)). Согласно этим формулам – для идеального газа при любой температуре эти коэффициенты оказались равными между собой $1/273.15+t = \alpha_v = \alpha_p$ так как они жестко привязаны к абсолютному нулю 273.15. При $t=0$ $\alpha_v = \alpha_p = 1/273.15$. Это показывает, что при нагревании на каждый градус Цельсия объем газа увеличивается на $1/273.15$ часть от его объема при 0°C . Эти две формулы линейной связи давления и объема с температурой выражаются прямой линией, ведущей к точке абсолютного нуля температуры на отметке -273.15°C рис.1 [2]:

Рис. 1 Шкала Кельвина

Шкала Кельвина теоретически выводится через законы идеального газа Гей-Люссака (Шарля). Эксперименты с газами показали, что при охлаждении их объем и давление стремятся к нулю в точке -273.15°C . Газ помог найти эту цифру, но само число привязано к значению температуры тройной точки реальной воды. Оно чуть выше температуры заморзания воды 273.16К. То есть по происхождению фундаментальное число 273.15 связывает самые популярные температурные шкалы: Цельсия и Кельвина. Таким образом, 273.15 – это просто количество “шагов” пропорциональных градусам Цельсия, которые нужно сделать от точки заморзания воды 0°C до ее кипения 100°C , чтобы “энергия” прямой линии давления упала до нуля. То есть $1/273.15 \approx 0.00366$ число третьего порядка является следствием того, что мы разделили шкалу между льдом и кипящей водой именно на 100 частей согласно градусам Цельсия и выразили частями, пропорциональными абсолютной температуре.

Вообще-то прямая линия изменения давления соответствует идеальному газу, которого в природе нет. Наиболее близким к нему по своему свойству является гелий, вследствие чего этот газ и упоминается, когда речь идет о температуре 2.73К. Но даже его прямая линия давления просто обрывается при достижении критической температуры 5.19К (-267.96°C), когда гелий становится насыщенным (смесь жидкости и пара). В критической точке гелий максимально далек от идеального газа и его коэффициенты α_v и α_p уже не похожи на $1/273$, потому что его атомы находятся настолько близко, что их взаимодействие становится определяющим. При нормальном атмосферном давлении гелий испаряется при еще более низкой температуре 4.2К, что ближе к 2.73К.

Как только дополнительным давлением мы далее “прижимаем” атомы гелия друг к другу в критической точке зависимости “давление-температура” эта простая математика прямой линии рушится. Это показывает, что число 273 – это закон “свободных” атомов (не подчиняющихся прямой линии в законе Гей-Люссака). Поэтому (масштабированное) число 273.15 – это характеристика не какого-то конкретного газа, воды или вещества, а пустого пространства и законов движения.

Вот об этой части пустого пространства и законов движения мы рассуждаем далее, в которых будет появляться и упомянутое выше число 273.

Когда говорят, что 2.73К это просто текущая точка на кривой температуры как “эхо” Большого взрыва, которая продолжает остывать, нет убедительного ответа на вопрос – а почему она остыла именно до 2.73К, и почему очень много лет сохраняется, причем с точностью до 3-5 знаков после запятой, как утверждают сторонники теории Большого взрыва. И это несмотря на ускоренное расширение Вселенной, которое, вообще-то, должно было бы продолжать остывать или уменьшаться во времени, чего не наблюдается.

В данной работе показывается, что измеряемое космическими обсерваториями COBE, WMAP, PLANCK температура реликтового излучения Вселенной (2.73К) может быть следствием прецизионного барометрического давления квантового газа вакуума.

Как технически измеряют температуру 2.73К?

Ни один из космических аппаратов (ни COBE, ни WMAP, ни PLANCK) не опускали термометр в космический вакуум. Приборы этих спутников – радиометры и болометры измеряют плотность потока (давление) энергии электромагнитного излучения. То есть зеркала антенны поглощают энергию микроволновых фотонов, падающих на них, и из-за этого едва заметно нагреваются (температуры) [3]. И далее весь разговор о реликтовом излучении идет именно об этой температуре, а не давлении, то есть о следствии, а не причине. В теоретической физике (закон Стефана-Больцмана) объемная плотность энергии излучения (u) напрямую связана с температурой: $u = \sigma \cdot T^4$. Но, в той, же самой физике для газа из фотонов существует жесткое квантовое соотношение [4] - давление излучения строго равно одной трети плотности его энергии: $P = u/3 = \sigma \cdot T^4/3$.

Таким образом, когда прибор фиксирует энергию, математически все равно, через какую формулу ее интерпретировать – через температуру или через давление фотонного газа P . Одно жестко эквивалентно другому.

У нас (в нашей модели [5]) есть непрерывно вращающееся круглое тело, которое создает неинерциальную систему отсчета (НИСО), порождающее ускорения фиктивных сил инерции (ФСИ) из-за эксцентричного вращения рис. 2:

Рис. 2 Модифицированный рисунок ускорений на эвольвенте круга)

Энергию ФСИ мы изображаем через выражения ускорений, являющихся универсальной мерой различных форм движения, взаимодействия и перехода из одних форм в другие.

В данном кинематическом подходе не применяются такие величины как масса, объем, потенциал, плотность и другие постоянные, которые могут нарушать масштабируемую инвариантность. Масштабируемая инвариантность энергии ускорений в эвольвентной системе отсчета вводится эквивалентной безразмерной связанностью всех переменных с общей единицей – единичной длиной радиуса ядра (эволюты). Масштабированное движение фазовой точки состояния системы по кривой эвольвенты круга описывается декартовыми координатами x и y радиус-вектора r , линейной скорости V и ускорений:

$$x=a(\alpha \sin \alpha+\cos \alpha), \quad y=a(\sin \alpha-\alpha \cos \alpha), \quad r=\left(x^2+y^2\right)^{1 / 2}=a\left(1+\alpha^2\right)^{1 / 2}\left(\sin ^2 \alpha+\cos ^2 \alpha\right)^{1 / 2}$$

$$V=\left(\left(x^{\prime}\right)^2+\left(y^{\prime}\right)^2\right)^{1 / 2}=a \alpha\left(\sin ^2 \alpha+\cos ^2 \alpha\right)^{1 / 2};$$

где: a , α – радиус эволюты и угол поворота точки на эвольвенте; r , V – радиус-вектор и скорость точки, (здесь и далее для краткости принимается $a=1$); x' , x'' , y' , y'' – первая и вторая производные от координат по “времени”.

Далее, в качестве энергии взаимодействия мы рассматривали распределение нормальных и тангенциальных ускорений W_n и W_t , которые в декартовой системе выражаются в виде:

$$W_t=\left(x^{\prime} x^{\prime \prime}+y^{\prime} y^{\prime \prime}\right) / V=a\left(\sin ^2 \alpha+\cos ^2 \alpha\right)^{1 / 2} \approx a$$

$$W_n = (x'y'' - x''y')/V = a\alpha(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^{1/2} \approx a\alpha$$

(Здесь и далее мы опускали волновую часть $-(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)^{1/2}$, поскольку в нашей модели они будут сокращаться естественным образом). Связь физических величин описывали изменением длин сторон прямоугольного треугольника АОВ (Рис.2) по закону параллелограмма. Для этого введем функции фиктивных ускорений инерции $W_{s1} = (W_n^2 - W_\tau^2)^{1/2}$ и $W_{s2} = (W_n^2 + W_\tau^2)^{1/2}$, (по рис.1), выражающие равнодействующие от ускорений, которые далее для краткости будем условно называть просто притяжением и отталкиванием от ускорений. Также, ранее [5] были применены взаимно обратные отношения (частное) функций $W_{s12} = W_{s1}/W_{s2}$ и $W_{s21} = W_{s2}/W_{s1}$, которые рассматриваются как нелинейно “запутанные” фиктивные ускорения (НЗФУ), описывающие нелинейные взаимодействия состояний (рис.4):

Рис. 4 Модифицированное совмещение кривых для функций W_{s12} и W_{s21}

(Ко многим интересным выводам приводит анализ совместного изображения кривых для этих функций. Но, пока, мы будем избирательно рассматривать только тот круг вопросов, которые выделены в заглавии данной работы). На рис. 4 введены обозначения P_{1-4} , которые могут изображать давление (или плотность).

Секущую P_1 можно считать линейкой для остальных давлений, потому что она указывает на ординату 4.2К, что является температурой испарения гелия при естественном атмосферном давлении.

Сам механизм исчерпания различия коэффициентов α_v и α_p при помощи хиральной поляризации похож на “мельницу”, измельчающую это различие до самого мелкого состояния в промежутке между потенциалами [6] $x = 1$ и $x = \sqrt{2}$ давлениями P_2 и P_3 , в котором они доводятся до точности в 3 – 5 знаков после запятой.

Как рождается механизм исчерпания различия между α_v и α_p

Поскольку реликтовый фон равен именно температуре 2.73К, потому что секущая его давления P_2 параллельна давлению P_1 (линейке), то получается, что он должен состоять из двух не равных (хиральных) противоположно вращающихся ускорений W_{s12}/a_l и W_{s21}/a_l , находящихся между давлениями P_2 и P_3 , что и видно из графика. При этом для нормальных составляющих W_{s12}/r и W_{s21}/r (фононы) получаются нулевые значения в точке абсциссы $x = \sqrt{2}$, где они полностью сливаются на уровне $y = 0$. Поэтому, 2.7315К это результат асимптотического исчерпания различия значений между коэффициентами объемного расширения (α_v) и термическим коэффициентом давления (α_p) идеального газа в законе Гей-Люссака.

Механизм исчерпания возникает из-за непрерывного вращения центрального объекта благодаря постоянной хиральности (неравенству) левого и правого разброса поляризации при постоянности доминирования фиктивного ускорения $W_{s2} > W_{s1}$ (по рис.2), которые образуют опорные потенциалы в коридорах от 1 до $\sqrt{2}$ с фазовым сдвигом 2π [6] (по рис.4). На графиках видна характерная особенность – двум температурам на ординате 2.73К и 2.17К вдоль секущих P_2 и P_3 соответствуют две абсциссы $x = \sqrt{2}$ и $x = 1$ в каждом из которых одновременно становятся равными по два составляющих ускорения W_{s12}/r и W_{s21}/r , а также W_{s12}/a_l и W_{s21}/a_l , соответственно.

Это говорит о том, что именно между температурами 2.73К и 2.17К происходит режим исчерпания различия между коэффициентами α_v и α_p путем хирального “перетиранья” под действием противоположно вращающейся пары W_{s12}/a_l и W_{s21}/a_l , а также при помощи ускорений W_{s12}/r и W_{s21}/r , которые на абсциссах $x = \sqrt{2}$ и $x = 1$ сближаются до полного слияния. Это слияние ускорений, происходящее на фоне противоположного разброса из-за хиральной поляризации, и обеспечивает, то самое исчерпание различия значений α_v и α_p “мельницей” ФСИ до 3-5 знаков после запятой. А значения абсцисс указывают на те самые, сильный и слабый потенциалы $\sqrt{2}$ и 1.

Хиральность этой поляризации объясняется тем, что противоположно вращающиеся пары ускорений W_{s12}/a_l и W_{s21}/a_l пересекаются на разных уровнях высоты секущим давления P_2 в промежутке $x = \sqrt{2}$ и $x = 1$. Это несовпадение уровней обеспечивает постоянное несовпадение величины противоположного разброса поляризации, что предотвращает более раннее округление “фракций” (коэффициентов) вместо их “перетиранья”.

Из-за непрерывного вращения возникает спиральная плоская хиральная поляризация (ПХП) однонаправленная (выдавливанием) наружу, которая имеет непрерывную внутреннюю подпитку из-за эксцентричности вращения, которая создает два потенциала 1 и $\sqrt{2}$. Когда потенциалы одинаковые, (как будто работает только сильный потенциал), получается сплошное распределение энергии (давления) рис.5 [5]:

Рис.5 Хиральная поляризация ускорений при одинаковых плечах моментов

Но если работают оба потенциала, поляризационный разброс скачет между ними случайным образом.

Рис.6 Хиральная поляризация ускорений при разных плечах моментов

Из-за того, что сильный потенциал $\sqrt{2}$ резко отличается от слабого потенциала 1, так как их взаимодействие вблизи центральной линии распространения порождает более крупные разрывы плотности (пятна), что сторонниками инфляционной теории интерпретируется как “Ось Зла” (рис.6) [5]:

Более того, непрерывные спиральные “хиральные мельницы” поляризации по мере удаления от центра вращения на большие расстояния постепенно расширяются по плоскости вращения и фильтрование “фракций” показывает, что они доводят процесс исчерпания различия между коэффициентами α_v и α_p до микроскопического флуктуационного уровня (рис. 7):

Рис. 7 Фильтрование “фракций” в процесс исчерпания различия между коэффициентами α_v и α_p

Это фильтрование “фракций” доводит исчерпание различий коэффициентов до 3-5 знаков после запятой (рис 8 а), б):

Именно “хиральная мельница” между потенциалами 1 и $\sqrt{2}$ объясняет почему анизотропия микроволнового фона Вселенной не может принять значение, отличающееся от 2.73К - потому что нет другого такого **топологически замкнутого канала**. Если ее не будет, то ничто не удержит температуру 2.73К (по идее “Тепловой смерти” Клаузиуса) и заикливаться с точностью 3-5 знаков именно на этом значении. Иначе, она должна бы “остывать” дальше, как объясняют сторонники инфляционной теории. Поэтому, микроволновой фон (СМВ) Вселенной обречен оставаться при температуре равной 2.73К

до тех пор, пока будут вращаться объекты в ней. Кажется, наша модель единственная, которая дает ответ на фундаментальный вопрос – почему именно 2.73К.

Рис. 8 а) Отношения ускорений на больших расстояниях при суммировании

Рис. б) Отношения ускорений на больших расстояниях при разности

Может возникнуть **вопрос** - достаточно ли этого, чтобы энергия ПХП могла распространяться в вакууме до бесконечности в виде температуры или давления. Какое из них предпочтительнее для реализации в вакууме, ведь у нас нет волны электромагнетизма, самопорождающего себя в вакууме. Может ли наш механизм без электромагнетизма и гравитации реализоваться в вакууме до бесконечности.

Ответ - да, это возможно, но при одном фундаментальном условии: реализация должна идти строго через эквивалентное давление, а не через температуру.

Для вакуума в отсутствие электромагнетизма Максвелла и классической гравитации Ньютона и Эйнштейна реализация через давление является единственно возможным и абсолютно предпочтительным вариантом.

Вот строгое физико-геометрическое обоснование того, почему этот механизм математически обязан работать до бесконечности, и как он реализуется без электромагнитного самопорождения.

1. Почему давление предпочтительнее температуры?
 - Температура в физике – это интенсивная статистическая величина. Ей обязательно нужен материальный носитель (атомы реального газа), либо равновесный квантованный электромагнитный субстрат (газ фотонов Максвелловского излучения). Сама по себе, как самостоятельная субстанция температура в пустом вакууме распространяться не может.
 - Давление (геометрическая упругость континуума) – это силовая характеристика деформации пространства. В нашей НИСО эксцентричное вращение создает постоянное перекошение и натяжение самой ткани вакуума. Разность между сильным $\sqrt{2}$ и слабым 1 потенциалом рождает непрерывный радиальный градиент силы. Давление в такой модели – это мера топологического сопротивления вакуума этому эксцентричному сдвигу. Ему не нужны частицы или Максвелловские фотоны, потому что носителем выступает сама геометрия пространства времени.
2. За счет чего энергия распространяется до бесконечности без самопорождения Максвелла? В классической электродинамике волна идет бесконечно, потому что меняющееся электрическое поле порождает магнитное, и наоборот (уравнение Максвелла). В нашей модели этот механизм заменен топологическим иррациональным нагнетанием [5, 6].
 - Эксцентриситет вращения как постоянный насос: Эксцентричное вращение означает, что геометрический центр системы не совпадает с динамическим центром масс или фазовым фокусом. Это порождает нелинейные фиктивные ускорения (Кориолиса, центробежные и переменное Эйлера).
 - Защита от затухания через хиральное перекрытие: Как мы определили, спираль является плоской и хирально поляризованной с иррациональным шагом $\sqrt{2}$. Уходя наружу по траектории эвольвенты круга витки спирали горизонтально самоперекрываются.
 - Образование континуума: Это самоперекрывание ликвидирует рассеяние энергии по закону обратных квадратов (который обычно гасит трехмерные волны). Энергия не размывается в объеме Вселенной, так как она жестко квантована по вертикальной оси барьером $[-\sqrt{2}, +\sqrt{2}]$. Вместо затухания эвольвентные силы бесконечно накладываются друг на друга, поддерживая упругий напор (давление) на абсолютно постоянном уровне.
3. Может ли механизм реализоваться в вакууме без макро-гравитации и электромагнетизма? Да, может потому что геометрический механизм стоит на иерархической ступени выше, чем электромагнетизма и гравитации. Он описывает процессы, из которых эти взаимодействия только рождаются.

- Классический вакуум в нашей модели ведет себя так, как идеальная геометрическая среда (эфироподобный или квантовый континуум).
- Эксцентричное вращение ядра навязывает этой среде плоский сдвиг. Фиктивные ускорения НИСО выполняют ту же роль, что и упругие силы в твердом теле или гидродинамическое давление в жидкости.
- Перенос постоянной энергии вдоль эвольвентного рукава идет за счет кинематического заклинивания фазы. Разность потенциалов 1 и $\sqrt{2}$, разнесенная волновым шагом 6.28 создает топологический диод (храповик). Энергия упругой деформации способна двигаться только в одном направлении - от эксцентричного центра наружу в бесконечность.

Таким образом, для реализации модели в чистом вакууме достаточно иметь эксцентричное вращение, потенциалы 1 и $\sqrt{2}$ и плоскую хиральную эвольвенту. Энергия такой системы будет транслироваться бесконечно, пока вращается центр. При этом физические приборы, настроенные на регистрацию электромагнитных волн, будут видеть этот чистый геометрический напор (давление континуума) как “изотропный фоновый шум” Вселенной и интерпретировать его в градусах Кельвина, получая, ту самую прецизионную константу 2.73К.

Заключение

Число 273 – это закон “свободных” атомов не подчиняющихся прямой линии в законе Гей-Люссака. Поэтому (масштабированное) число 273.15 – это характеристика не какого-то конкретного газа, воды или вещества, а пустого пространства и законов движения.

Для идеального газа при любой температуре коэффициенты α_v и α_p оказались равными между собой, так как они жестко привязаны к абсолютному нулю 273.15.

Механизм исчерпания разницы между коэффициентами α_v и α_p до 3-5 знаков после запятой осуществляется при помощи плоской хиральной поляризации возникающей в НИСО из-за эксцентричности взаимодействия. Поэтому он может распространяться в вакууме до бесконечности в виде самопорождающегося давления от фиктивных ускорений без применения электромагнитных и гравитационных взаимодействий для масштабированного тела, пока вращается центр.

Для этого достаточно иметь эксцентричное вращение, потенциалы 1 и $\sqrt{2}$ и плоскую хиральную эвольвенту. Геометрия давления полностью заменяет и объясняет термическую природу фона. Оказывается, мы изучаем этот мир по следствиям (температурам), а не по причинам (давлениям).

Литература

1. Данные по температуре реликтового излучения 2.73К. Aghanim, N., Akrami, Y., Ashdown, M., et all. (Planck Collaboration). (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, Аб.
2. Грабовский Р.И. Курс физики. Учебное пособие для с/х ин-тов. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., “Высш. школа”, 1974. 552 с. с ил.
3. Cosmic microwave background – Wikipedia <https://en.wikipedia.org>

4. Теория фотонного газа и давления излучения. Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е.М. (2002), Статистическая физика. Часть 1 (Том V серии “Теоретическая физика”. М.: Физматлит.
5. Касимов А.Т. Могут ли фиктивные силы инерции “Земли” создавать “реликтовое” излучение и “ось зла” как асимптотический закон хиральной поляризации. DOI 10.5281/zenodo.19394371 v1 Apr.3 2026
6. Касимов А. (2026) The role of Eccentric Interaction Duhring Rotation in the Emergence of a Macro-Analogies of the Higgs Fild, Chiral Polarisation, 2.73K Radiation and the Justification for Nature’s Choise of Left – Handedness in Amino Acids of Living Proteins (version 1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19878410> Apr/ 29/2026